

॥ श्री गणेशाय नमः॥

* प्रमुख संपादक *

सौ. प्रीतीकिरण राजेंद्र काटोले

* सह संपादक *

सौ. प्राजक्ता किशोर चौधरी

* सल्लागार संपादक मंडळ *

डॉ. जयदीप कृ. काळे

डॉ. पंकज भानुदास हासे

डॉ. मंजुषा गणेशराव पाटील

* मार्गदर्शक *

मा. एम. एस. काटोले

* कायदेशीर सल्लागार *

अॅड. श्री. महावीर श्रीश्रीमाळ, पुणे

* शेती सल्लागार *

रविंद्र कर्वे, सांगली

* जाहिरात व्यवस्थापन *

सौ. वैशाली खोंड

९५५२५७६९४६

गोडवा कृषि प्रकाशन प्रा. लि.

५, दत्त पॅलेस, बालाजीनगर, पी. एम.टी. बस

स्टॉप मागील, दुसरी इमारत, पुणे-सातारा

रोड, पुणे - ४११०४३

टेलीफॅक्स : ०२०-२४३६३२३१

मोबाईल : ९८५०००७४२५

* जळगाव विभागीय कार्यालय *

उषा बारी - ९५५२५७६९४१

* पत्र व्यवहाराचा पत्ता *

गोडवा प्रकाशन प्रा. लि.

दत्त पॅलेस, बालाजीनगर,

पुणे - सातारा रोड, पुणे - ४११०४३

टेलीफॅक्स : ०२०-२४३६३२३१

मोबाईल : ९८५०००७४२५

Email : godwasheti@gmail.com

मासिकाची वार्षिक वर्गणी रु.५५०/- फक्त

कृषी विज्ञान उद्योजकीय,
समाजहिताची माहिती देणारे मासिक

गोडवा शेतीचा

* पुणे * वर्ष - १७ वे * अंक २ रा क्रमिक अंक २१६

* मुल्य - रु.५०/-

अनुक्रमणिका....

- | | |
|---|----|
| * शेतकऱ्यांकरिता एक महत्त्वाकांशी उपक्रम किसान सारथी | |
| - श्री. कपिल गायकवाड | ६ |
| * कृषी क्षेत्रात डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर ठरतो उपयुक्त | |
| - प्रा.संजय बाबासाहेब बडे | ८ |
| * बदलत्या हवामानात कोरडवाहू शेतीसाठी करडई - | |
| एक उत्तम तेलबिया पीक-डॉ. दत्तात्रय मुरुमकर | ११ |
| * करडई लागवडीचे सुधारित तंत्रज्ञान- डॉ. अनिल राजगुरु | १२ |
| * मध्य हंगाम दुरुस्तीसाठी सूर्यफूल उत्तम पर्याय | |
| -डॉ. अनिल राजगुरु | १४ |
| * उन्हाळी पिकाच्या बियाण्यासाठी रब्बी हंगामातील भुईमूग | |
| बीजउत्पादन - श्यामसुंदर बोर्डे | १६ |
| * सुधारीत पद्धतीने उन्हाळी भुईमूग लागवड तंत्रज्ञान | |
| - श्री. कुलदीप देशमुख | १७ |
| * कपाशीवरील रस शोषक किडींचे एकात्मिक व्यवस्थापन | |
| - डॉ. चारुदत्त द. ठिपसे | २० |
| * सोयाबीनवरील खोडमाशी आणि चक्रभुंग्याचे एकात्मिक | |
| व्यवस्थापन- डॉ. चारुदत्त द. ठिपसे | २३ |
| * कोरडवाहू क्षेत्रातील रब्बी हंगामातील पिकांचे नियोजन | |
| - डॉ. आदिनाथ ताकटे | २५ |
| * हरभरा लागवडीचे प्रगत तंत्रज्ञान- श्री. किर्तीकुमार उईके | २६ |
| * हरभरा पिकातील अन्नद्रव्य व्यवस्थापन- श्याम द. जाधव | २९ |
| * हरभरा घाटेआळीचे नियंत्रण- प्रा. मिना दिगंबर जाधव | ३० |
| * हरभऱ्यावरील किडी व त्यांचे व्यवस्थापन- श्री. विकास खोबे | ३१ |
| * जमिनीच्या खोलीनुसार पेरा रब्बी ज्वारीचे वाण | |
| - डॉ. आदिनाथ ताकटे | ३३ |
| * रब्बी ज्वारी सुधारीत तंत्रज्ञान- एस. व्ही. कुलकर्णी | ३५ |

अनुक्रमणिका... २

- * करडई लागवड तंत्रज्ञान- आशिष सु. देवताळू ३७
- * करडई उत्पादकता वाढीसाठी करा काटेकोर नियोजन- प्रा. संजय बडे ३९
- * करडईवरील कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव ओळखा - डॉ. सतिश राऊत ४०
- * गहू पिकाचे व्यवस्थापन- श्री. दत्तात्रय थोरवे ४२
- * खरीप हंगामातील पिकांसाठी एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापनाचे तंत्र-श्री. अनिकेत सुनील गायकवाड ४५
- * शेतकऱ्यांना मालामाल करणार सफरचंद म्हणजे कागदी लिंबू लागवड तंत्र -डॉ. अमोल एम. विरकर ४९
- * अशी करा चिंचेची व्यापारी लागवड -डॉ. अमोल एम. विरकर ५४
- * कोकणात सापडतात आरोग्यदायी रानभाज्या व त्या खाणे काळाची गरज -डॉ. अमोल एम. विरकर ५६
- * फुलशेती- फुलप्रक्रिया,निर्यात, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान व विक्री व्यवस्थापन- प्रा.संजय बडे ६१
- * शेळ्यांना होणारे सामान्य आजार व प्रतिबंधक उपाय - डॉ. शुभांगी वारके ६५
- * शेळ्यातील प्रजनन समस्या व त्यांचे व्यवस्थापन - डॉ.मंजुषा पाटील, ६७
- * शेळ्यांत आढळणारे चयापचयाचे आजार व प्रतिबंध

- डॉ राजेंद्र शि घाडगे ६९
- * शेळ्यांना आढळणारी क्षार, जीवनसत्त्व कमतरता व प्रतिबंध - डॉ राजेंद्र शि घाडगे ७२
- * दुग्धशाळेतील प्राण्यांची काळजी आणि व्यवस्थापन - डॉ.सोनाली बोरकर ७४
- * पशुधनातील गोचीड नियंत्रण - आबासाहेब पराडे ७६
- * जनावरांना पावसाळ्यात उद्धवणारे महत्वाचे आजार व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना- डॉ. रविंद्र जाधव ७८
- * अतिवृष्टी - महापूर परिस्थितीत पशुधनाचे आपातकालीन व्यवस्थापन- डॉ. रविंद्र जाधव ८१
- * प्रतिजैविक प्रतिकारता : एक जागतिक समस्या -डॉ. शुभांगी वारके ८२

गोडवा शेतीचा

- मासिकाचे वर्गणीदार व्हा व शेती व पूरक व्यावसायाबद्दल माहिती मिळवा वर्गणीदार कोणत्याही महिन्यापासून होता येते.
- * वार्षिक वर्गणी रु. ५५०/-, * द्वैवार्षिक रु. ११००/-
 - * त्रैवार्षिक रु. १६५०/-, * पंचवार्षिक रु. २७५०/-
- गोडवा प्रकाशन प्रा. लि**
बालाजीनगर, पुणे सातारा रोड, धनकवडी,
पुणे ४११०४३ मो. ९८५०००७४२५

या प्रकाशनात प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीतील मजकूर जाहिरातदाराने दिल्याबरहूकूम प्रसिद्ध केला जातो. या मजकूराच्या सत्यतेबाबत किंवा जाहिरातीत केलेल्या दाव्यांबाबत गोडवा प्रकाशन प्रा. लि., गोडवा कृषी प्रकाशन कोणत्याही प्रकारची हमी घेऊ शकत नाही. जाहिरातीस प्रतिसाद देताना वाचकांनी याची जाणीव ठेवावी व जाहिरातीसंदर्भात कोणतेही आर्थिक व्यवहार करताना ते पूर्णतः स्वतःच्या वैयक्तिक जोखमीवर करावेत. कोणत्याही जाहिरातदाराने केलेला कोणताही दावा फोल ठरल्यामुळे उद्धवणाऱ्या परिस्थितीसाठी गोडवा शेतीचा- गोडवा प्रकाशन प्रा.लि. संस्थेचे मुद्रक, प्रकाशक, संपादक आणि मालक जबाबदार राहणार नाहीत.

पत्रव्यवहाराचा पत्ता :

गोडवा प्रकाशन

दत्तपॅलेस, बालाजीनगर पीएमटी
बसस्टॉपमागे, दुसरी इमारत, पुणे - सातारा रोड, पुणे
४११०४३

भ्रमणध्वनी - ९८५०००७४२५

Email : godwasheti@gmail.com

dairyexpo@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/
profile.php?id=100027781534421

या अंकातील लेखकांच्या मतांशी संपादक सहमत असतीलच असे नाही गोडवा शेतीचा यातील माहिती लेख, पुर्नमूद्रित करताना गोडवा शेतीचा - गोडवा प्रकाशन - यांचे आभार म्हणुन नोंद करावी.

खरीप हंगामातील पिकांसाठी एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापनाचे तंत्र

श्री. अनिकेत सुनील गायकवाड, श्री. प्रसाद बाळासाहेब मरगळ आणि श्री. निहाल श्रीधर तितिरमारे

पीएचडी ररसचच स्कॉलर (कृ षि), मृद पवज्ञान व कृ षि रसायनशास्त्र विभाग, महात्मा फु ले कृ षि विद्यापीठ, राहुरी-
४१३ ७२२ जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र राज्य, भारत मो. नं. ९१५६११४९५२

प्रस्तावना

शेतकरी बंधुनी आपल्याकडील असलेल्या जमिनीचा आरोग्य पत्रिकेचा वापर करून, खरीप हंगामात विविध पिकांसाठी एकात्मिक व संतुलित अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन करावे. नसल्यास माती परिक्षण करून आपण आपल्या जमिनीची आरोग्य पत्रिका तयार करावी. या आरोग्य पत्रिके प्रमाणे केवळ अन्नद्रव्य व्यवस्थापनच नव्हे अंतर जमिनीचे आरोग्य चांगले आहे का? किंवा समस्यायुक्त आहे का? हे पत्रिके प्रमाणे सामू, क्षारता आणि मुक्त चुनखडीचे प्रमाणावरून ठरवावे. समस्यायुक्त जमिनीची सुधारणा करण्यासाठी खरीप हंगामामध्ये प्राधान्य हावे. त्यानुसार सेंद्रिय/रासायनिक भुसुधारके, क्षार प्रतिकारक पिकाची निवड, निचरा प्रणाली आणि हिरवळीचे पिके इत्यादींचा समावेश करावा. म्हणजे पिकांसाठी टाकलेल्या रासायनिक खतांची कार्यक्षमता वाढेल व पर्यायाने उत्पादनात शाश्वतता येईल. बहुतांश शेतकरी बंधु माती परीक्षण न करता फक्त खत पिकाचे नियोजन करताना दिसतात त्यामुळे अपेक्षित उत्पादन साधता येत नाही व जमिनीचे आरोग्य बिघडत जाते. सर्वसाधारणपणे माती परिक्षणाद्वारे जमिनीचा सामु हा ६.५ ते ७.५ या दरम्यान असावा, कारण या दरम्यानच वनस्पतींना लागणारी बहुतांशी अन्नद्रव्य उपलब्ध होतात. विद्युतवाहकता म्हणजे मातीत विरघळलेल्या क्षारांचे प्रमाण सर्वसाधारणपणे ०.१० ते ०.४० डेसिस सायमन/मीटर ($dS m^{-1}$) या दरम्यानच असावी, त्यापेक्षा जास्त असल्यास जमिनीच्या बाजूने खोल चर खोदून क्षारांचा निचरा करावा तसेच मुक्त चुनखडीचे प्रमाण हे ४ ते ८ % पर्यंत असावे. जास्त असल्यास सूक्ष्मअन्नद्रव्यांचा शेणखतातून वापर करावा तसेच अन्नद्रव्य कार्यक्षमता वाढविण्याचा शेवटी लेखात दिलेल्या उपाय योजनांचा समावेश करावा. सेंद्रिय कर्ब हा जमिनीत ०.६० % पेक्षा जास्त असावा, तो या सर्व सामू, क्षारता व चुनखडीचे प्रमाण गुणधर्मांना चांगले ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा गुणधर्मच आहे.

जमीन बरड, हलक्या, माळ रानावरील फळबाग लागवडीसाठी खड्डे खोदून त्यामध्ये गाळाची माती भरावी मात्र या गाळ मातीचे माती परिक्षण करून त्यानुसार सामू ६.५ ते ७.५. क्षारता ०.२५ डेसिस सायमन / मीटर पेक्षा कमी तर मुक्त

चुनखडीचे प्रमाण ५ % पेक्षा कमी असेल तरच गाळ मातीचा वापर करावा. शाश्वत पीक उत्पादनासाठी विविध पिकांना एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनेसाठी विविध खतांचा वापर करावा. सेंद्रिय खतांचा वापर ३० ते ३५ %, जैविक खते १५ ते २० % आणि रासायनिक खतांचा ५० ते ५५ % वापर एकत्रित केल्यास केवळ उत्पादनातच वाढ नव्हे तर जमिनीचे भौतिक, रासायनिक आणि जैविक गुणधर्म सुधारून जमिनीचे आरोग्य चांगले राहते. वर उल्लेख केलेल्या कोणत्याही एकाच खतांचा गुणधर्म किंवा उपयुक्तता हि वेगवेगळी आहे. उदा. सेंद्रिय खते हे जमिनीचे प्राकृतिक गुणधर्म सुधारवितात तर जैविक खते हि जमिनीत टाकलेल्या रासायनिक खतांची कार्यक्षमता वाढवितात तर रासायनिक खतांद्वारे पिकांना अन्नद्रव्याचा पुरवठा केला जातो म्हणूनच सेंद्रिय, रासायनिक व जैविक खतांचा एकत्रित वापर, सेंद्रिय पदार्थांचे चक्रीकरण, पिकाची फेरपालट आणि योग्य पीक पध्दतीचा अवलंब करून पिकास अन्नद्रव्य पुरविण्याच्या पध्दतीस एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन म्हणतात.

एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनामध्ये विविध घटक येतात त्यामध्ये सेंद्रिय खते, जैविक खते आणि रासायनिक खते यांचा समावेश होतो. या सर्वांचा वापर खरीप पिकांना खालील प्रमाणे करावा (तक्ता क्र. १ व २ मध्ये दर्शविला आहे).

* सेंद्रिय खतांचा वापर

सेंद्रिय खतांचा वापर हा जमिनीचे भौतिक गुणधर्म उदा.जमिनीची जडण-घडण (कणांची संरचना), पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता, अतिरिक्त पाण्याचा निचरा, मातीची घनता इ. साठी महत्त्वाचा आहे, तसेच सेंद्रिय कर्बाचा स्रोत आणि रासायनिक खतांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठीही उपयोग होतो. शेणखत, कंपोस्ट खत, लेंडीखत, गांडुळ खत व कोंबडी खत यांना भरखते म्हणतात. हि खते शेवटच्या कुळवाच्या पाळी अगोदर जमिनीत मिसळावे. या सेंद्रिय खतांकडे वनस्पतींना लागणाऱ्या मुख्य पोषणमुल्य म्हणून वापर करू नये.

मात्र यामध्ये असणाऱ्या थोड्या प्रमाणात दुय्यम व सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा पुरवठा वनस्पतींना सतत होतो. कारण एक टन शेणखता मधून फक्त ५.६ किलो नत्र, ३.५ किलो स्फुरद

तक्ता क्र.१: खरीप हंगामातील पिकांना खालील प्रमाणे सेंद्रिय, जैविक आणि माती परिक्षणावर आधारित कमतरतेनुसार सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापर

अ.	पिकाचे नांव	शेणखत (टन/एकरी)	बीजप्रक्रिया/बेणेप्रक्रिया	मातीपरीक्षणावर आधारित कमतरतेनुसार सूक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त खते (किलो/एकरी)
१	बाजरी	२.०	अॅझोटोबॅक्टर, पीएसबी प्रत्येकी २५ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास	झिंक सल्फेट, ८ किलो फेरस सल्फेट, १० किलो
२	भात	४.०	अॅझोटोबॅक्टर, पीएसबी प्रत्येकी २५ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास	झिंक सल्फेट, ८ किलो बोरॅक्स, २ किलो
३	ज्वारी	२.०	अॅझोटोबॅक्टर, पीएसबी प्रत्येकी २५ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास	झिंक सल्फेट, ८ किलो फेरस सल्फेट, १० किलो
४	मका	४.०	अॅझोटोबॅक्टर, पीएसबी प्रत्येकी २५ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास	झिंक सल्फेट, ८ किलो फेरस सल्फेट, १० किलो
५	सोयाबीन	४.०	रायझोबियम, पीएसबी प्रत्येकी २५ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास	झिंक सल्फेट, ८ किलो फेरस सल्फेट, १० किलो
६	तूर, मूग, उडीद कुळीथ, मटकी भुईमूग	२.०	ट्रायकोडर्मा ५ ग्रॅम, रायझोबियम आणि पीएसबी प्रत्येकी २५ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास	झिंक सल्फेट, ८ किलो फेरस सल्फेट, १० किलो
७	सूर्यफूल	२.०	अॅझोटोबॅक्टर, पीएसबी प्रत्येकी २५ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास	झिंक सल्फेट, ८ किलो फेरस सल्फेट, १० किलो
८	कापूस	४.०	अॅझोटोबॅक्टर, पीएसबी प्रत्येकी २५ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास	झिंक सल्फेट, ८ किलो फेरस सल्फेट आणि मॅग्नेशियम सल्फेट प्रत्येकी १० किलो
९	ऊस (अडसाली)	१२.०	अॅझोटोबॅक्टर ४ किलो, पीएसबी २५ ग्रॅम, ४० लिटर पाणी ३० मि. बेणे प्रक्रिया करावा	सूक्ष्म अन्नद्रव्ये ग्रेड नं.१ (१०किलो)
१०	कांदा, वांगी, टोमॅटो, दोडका कारली, भोपळा	१०.०	अॅझोस्फिरीलम, पीएसबी प्रत्येकी २५ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास	सूक्ष्म अन्नद्रव्ये ग्रेड नं.१ (१० किलो)
११	बटाटा	८.०	अॅझोटोबॅक्टर १ किलो, अॅसिटोबॅक्टर २०० मिली५० लिटर पाणी बेणे प्रक्रिया	सूक्ष्म अन्नद्रव्ये ग्रेड नं.१ (१० किलो)

टिप: वरील सूक्ष्म अन्नद्रव्ये खते पेरणीच्या वेळी शेणखतात मिसळून द्यावी किंवा उभ्या पिकात ३० दिवसांनी एकरी ४० किलो कुजलेल्या शेणखतात आठवडाभर मुरवून कोली घेऊन द्यावीत.

आणि ७.८ किलो पालाश असते या व्यतिरिक्त १ किलो गंधक, २०० ग्रॅ. मंगल, ९६ ग्रॅ. जस्त, ८० ग्रॅ. लोह, १५ ग्रॅ. तांबे, २० ग्रॅ. बोरॉन, २.३ ग्रॅ. मॉलिब्डेनम व १ ग्रॅ. कोबाल्ट असते. शेतकऱ्यांकडे गांडूळ खत उपलब्ध असल्यास शेणखताचा वापराच्या निम्यापटीने वापर करावा. गांडूळ खतामुळे तणांचा प्रादुर्भाव होत नाही. तक्ता क्र. १ प्रमाणे खरीप पिकांना

सेंद्रिय खतांचा वापर करावा. ज्या शेतकऱ्यांकडे शेणखताचा अपुरा पुरवठा असेल आणि जमिनीचे आरोग्य बिघडलेले असेल त्यांनी खरिप हंगामात धेंचा किंवा ताग हे हिरवळीचे पीक घेऊन दीड ते दोन महिन्यात किंवा फुलोऱ्यात असताना जमिनीत गाडावे, तसेच जोर खते लिंबोळी पेंड, करंज पेंड याचाही वापर युरिया खतासोबत (५ भाग युरिया : १ भाग पेंड) या प्रमाणात उभ्या पिकात करावा. म्हणजे नत्र खतांची कार्यक्षमता

तक्ता क्र.२: खरीप हंगामातील पिकांना खालील प्रमाणे अन्नद्रव्यांचा वापर करावा.

अ. क्र.	पिकाचे नांव	अन्नद्रव्ये (रासायनिक खते)(किलो/एकरी)			शेरा
		नत्र(युरिया)	स्फुरद (सिंगल सुपर फॉस्फेट)	पालाश (म्युरेट ऑफ पोटॅश)	
१	बाजरी हलकी जमीन मध्यम जमिन	१६(३५) २०(४४)	०८(५०) १०(६२)	०८(१६) १०(१७)	अर्धे नत्र, संपूर्ण स्फुरद व पालाश पेरणीच्या वेळी आणि उर्वरीत अर्धे नत्र पेरणीनंतर ३० दिवसांनी द्यावे
२	भात	४० (८७)	२०(१२५)	२०(३३)	अर्धे नत्र, संपूर्ण स्फुरद व पालाश पेरणीच्या वेळी आणि उर्वरित अर्धे नत्र पेरणीनंतर ३० दिवसांनी द्यावे किंवा युरिया-डिएपी ब्रिकेट ६८ किलो लागवडीच्या वेळी
३	ज्वारी	४०(८७)	२०(१२५)	२०(३३)	अर्धे नत्र, संपूर्ण स्फुरद व पालाश पेरणीच्या वेळी आणि उर्वरित अर्धे नत्र पेरणीनंतर ३० दिवसांनी द्यावे
४	मका(संक्ररीत)	४८(१०५)	२४(१५०)	१६(२७)	संपूर्ण स्फुरद व पालाश पेरणीच्या वेळी आणि नत्र तीन समान हप्त्यात पेरणीच्या वेळी, ३० व ६० दिवसांनी अनुक्रमे
५	सोयाबीन	२०(४४)	३०(१८८)	१८(३०)	सर्व मात्रा पेरणीच्या वेळी द्याव्या.
६	तूर, मुग, उडीद, कुळीथ, मटकी, भूईमूग	१०(२२)	२०(१२५)	-	सर्व मात्रा पेरणीच्या वेळी द्याव्या.
७	सूर्यफूल	२४(५२)	१२(७५)	१२(२०)	अर्धे नत्र, संपूर्ण स्फुरद व पालाश पेरणीच्यावेळी आणि उर्वरीत अर्धे नत्र पेरणीनंतर ३० दिवसांनी
८	कापूस (बीटी)	५०(१०९)	२६(१६३)	२६(४३)	संपूर्ण स्फुरद व पालाश पेरणीच्या वेळी आणि नत्र तीन समान हप्त्यात २०% पेरणीच्या वेळी आणि ४०% प्रत्येकी ३० व ६० दिवसांनी
९	ऊस (अडसाली) को८६०३२ साठी	१६०(३४७) २००(४३४)	६८(४५२) ८०(५००)	६८(११४) ८०(१३४)	नत्र खत ४ वेळा विभागून द्यावे (१०,४०,१० व ४०% प्रत्येकी लागवडीच्या वेळी सरी खत, लागवडीनंतर ६ ते ८, १२ ते १६ व मोठ्या बांधणीच्या वेळी द्यावे), तसेच स्फुरद व पालाश प्रत्येकी दोन वेळा ५०% खरी खत व उर्वरीत ५०% मोठ्या खंदणीच्या वेळी द्यावे.
१०	कांदा, वांगी, टोमॅटो, दोडका कारली, भोपळ	४०(८७)	२०(१२५)	२०(३३)	संपूर्ण स्फुरद व पालाश लागवडीच्या वेळी आणि नत्र ५०% लागवडीच्या वेळेस आणि उर्वरीत ५०% नत्र ३० व ४० दिवसांनी समप्रमाणात
११	बटाटा	६०(१३०)	२४(१५०)	४८(८०)	अर्धे नत्र व पालाश, संपूर्ण स्फुरद लागवडीच्या वेळी आणि उर्वरीत अर्धे नत्र व पालाश लागवडीनंतर ३० दिवसांनी द्यावे.

प्लास्टीक गाळणी साठी

: गोडवा एंटरप्रायझेस

श्रीपाद दत्त पॅलेस ,पुणे सातारा रोड,बालाजीनगर

- धनकवडी, पुणे ४११०४३

प्रितीकिरण काटोले

9850007425/ 9970066714

लोणी, लस्सी,
ताक इ.

घुसळण्यासाठी उपयुक्त

इलेक्ट्रीकल स्ट्रर

आजच मागणी करा..

गोडवा बिझनेस

सोल्युशन

पुणे 9850007425

वाढेल.

जैविक खतांचा वापर

जैविक खतांमध्ये जिवाणूंचा वापर हा जमिनीतील अन्नद्रव्यांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी जमिनीचे जैविक गुणधर्म सुधारण्यासाठी सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन करण्यासाठी प्रामुख्याने होतो. जिवाणू खते बीजप्रक्रियाद्वारेच नव्हे तर सेंद्रिय खतातूनही केल्यास चांगला फायदा होतो. उदा. चुनखडीयुक्त जमिनीत स्फुरद हा बराचश्या विद्राव्य स्थितीत असतो तो द्राव्य स्वरूपात स्फुरद विरघळणारे जिवाणू करतात म्हणून याचा वापर २ किलो प्रति ५ टन सेंद्रिय खतातून केल्यास पिकांना स्फुरदाची उपलब्धता वाढते. जिवाणू खते शेणखतातून फळपिकांना सुध्दा हि जैविक खते रासायनिक खतांना पूरक खते म्हणूनच वापरावे. जिवाणू खते १५ दिवस अगोदर शेणखतात मिसळून ठेवल्यास जिवाणूंची मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. (तक्ता क्र.१)

रासायनिक खतांची कार्यक्षमता वापरासाठी खालील उपाययोजना कराव्यात.

१. रासायनिक खते दोन चाड्यांच्या पाभरीने द्यावीत. भाजीपाला पिकांना ओळीतून अथवा रोपांभोवती रिगं पध्दतीने खते विभागून द्यावे.
२. फळ झाडांना वयोमानाप्रमाणे दुपारची सावली ज्या ठिकाणी पडते त्या ठिकाणी आळे पद्धतीने द्यावे.
३. नत्र युक्त खते एकाच वेळी न देता विभागून द्यावे.
४. खते दिल्यानंतर पाण्याचा पाळीवर नियंत्रण ठेवावे.
५. खतेओलसर असल्यास खत कोरड्या मातीत किंवा रेतीत मिसळून वापरावे.
६. भात पिकास नायट्रेटयुक्त खते देऊ नये. अन्नद्रव्याच्या

कार्यक्षम वापरासाठी युरिया : डीएपी ब्रिकेट एकरी ६८ किलो वापर करावा.

७. पावसाळ्यात रासायनिक खतांच्या बॅग उघड्या ठेऊ नये किंवा त्या ओलसर ठिकाणी ठेऊ नये.

८. चोपण जमिनीत नत्र हे अमोनियम सल्फेट तर स्फुरद हे सिंगल सुपर फॉस्फेट खताद्वारे द्यावे.

९. सूक्ष्म अन्नद्रव्य खतांचा वापर माती परिक्षणाद्वारे कमतरता असल्यास (उदा. ४.५ पीपीएम पेक्षा लोह कमी असल्यास जास्त ०.६ पीपीएम पेक्षा कमी असल्यास)शेणखत किंवा गांडूळ खतातून पेरणीच्या वेळी द्यावे.

१०. ठिबक सिंचनाद्वारे(फर्टिगेशन) जास्तीत जास्त विद्राव्य खतांचा वापर पीक वाढीनुसार करावा. त्यामध्ये शिफारशीत खतांचा ८०% वापर करावा.

११. उभ्या (खरीपातील)पिकात सूक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त फुले द्रवरूप मायक्रो ग्रेड ॥ (१०० मिली) प्रति १० लिटर पाण्यातून दोन वेळा फवारणी करावी. पहिली फवारणी शाकीय वाढीच्या वेळी व दुसरी फवारणी फुले सुरु होताच करावी. सदर फवारणी सकाळी किंवा संध्याकाळच्या वेळी पिकावर करावी.

अशा प्रकारे माती परिक्षण अहवाल (मृद आरोग्य पत्रिके प्रमाणे) प्रथम जमिनीच्या सुधारणेला प्राधान्य द्यावे व त्यानंतर जमिनीच्या प्रकारानुसार खत, पीक, पाणी व्यवस्थापन एकात्मिक पध्दतीने केल्यास खरीप हंगामातील पिकांचे शाश्वत उत्पादन घेता येईल.
